

XXI SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DA UNAERP - CAMPUS GUARUJÁ

***Astreintes* no direito processual civil brasileiro e a limitação do poder do juiz em um sistema garantista**

Isabella da Fraga Rodrigues¹; Rodrigo Fernandes²

¹ Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Guarujá, São Paulo, Brasil. Pesquisadora e discente. isabella.rodrigues@sou.unaerp.edu.br.

² Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Guarujá, São Paulo, Brasil. Orientador e docente. rfernandes@unaerp.br.

Este simpósio tem o apoio da Fundação Fernando Eduardo Lee

Linha de Pesquisa: Direito, regulação e governança.

Formato: Artigo.

RESUMO

O presente trabalho visa a compreensão de como, em um contexto garantista, os juízes operam o sistema de coerção para a satisfação executória. O instituto das *astreintes*, apesar de possuir conceito determinável, embasa longos debates acerca dos seus limites estabelecidos sob a ótica de um Estado Democrático de Direito. Uma vez provocada, a máquina jurisdicional não deixa de realizar seu papel: dar àquele que possui o direito, seu ressarcimento devido. Entretanto, em um sistema de garantias há de se relativizar o conflito de interesses em que pese a razoabilidade para a adoção de medidas intimidatórias diretas ou indiretas, como as *astreintes*. Portanto, o objetivo geral deste estudo é analisar os meios de coerção (*astreintes*) deferidos de praxe pelos julgadores do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo e, ainda, como isso implica na manutenção do sistema garantista no contexto brasileiro haja vista a estipulação do *quantum*.

Palavras-chave: *Astreintes; coerção; sistema de garantias.*

ABSTRACT

This paper aims to understand how, within a guarantee-based context, judges operate the system of indirect coercion for the enforcement of judgments. The institution of astreintes, despite having a determinable concept, underpins extensive debates about its limits as established under the perspective of a Democratic Rule of

*Law. Once invoked, the judicial system does not fail to perform its role: to grant the individual the right to their due compensation. However, in a system of guarantees, there must be a consideration of the conflict of interests, considering the reasonableness of adopting direct or indirect coercive measures, such as *astreintes*. Therefore, the general objective of this study is to analyze the means of coercion (*astreintes*) typically granted by judges of the São Paulo State Court of Justice and to examine how this impacts the maintenance of the guarantee-based system in the Brazilian context.*

Key-words: *Astreintes; coercion; system of guarantees.*

1 INTRODUÇÃO

Originado do direito francês, o termo “*astreintes*”, que se confunde com o conceito de “multa coercitiva” nos estudos doutrinários mais tradicionais, deriva do verbo “*astreindre*” que, em sentido literal, significa “forçar” ou “obrigar” (tradução nossa), ou seja, o instituto ora estudado seria um meio à disposição do magistrado que, a partir do requerimento da parte *ex adversa* ou, de ofício, pode estipular o pagamento de determinada quantia para efetivar o cumprimento de determinações judiciais.

O presente estudo não visa, contudo, uma análise comparada entre o contexto francês e o brasileiro quanto à aplicabilidade de multas coercitivas, pois apesar de próximos, possuem distinções relevantes, mas analisar os meios de coerção (*astreintes*) deferidos de praxe pelos julgadores do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo e, ainda, como isso implica na manutenção do sistema garantista no contexto brasileiro, haja vista a estipulação do *quantum*, por meio de uma metodologia com o uso de subsídios argumentativos e explicativos de outros trabalhos, almejando-se um melhor detalhamento e aprofundamento dos dados supervenientes à elaboração de resultados objetivos e coesos.

O termo “*astreintes*” é aqui utilizado para abranger os meios diretos (multa coercitiva diária; o arresto pessoal; os sequestros com função coercitiva) e indiretos (bloqueio da carteira nacional de habilitação; de passaporte e de cartões de crédito) pelos quais o magistrado pode atingir a personalidade do devedor a fim de se buscar a satisfação executória. Bem como explorado por Daniel Amorim: “Entendo que esse entendimento é confirmado pelo art. 536, *caput* do CPC, que ao prever a determinação das medidas necessárias à satisfação do direito do exequente aponta que essas podem ser adotadas mediante requerimento ou de ofício.” (p. 836, 2024), medidas essas que são chamadas de “atípicas” doutrinariamente.

Há exemplos de relevantes medidas atípicas de coerção ou sub-rogação

que, conforme o caso concreto, respeitam as balizas ora indicadas: (i) publicação, às custas do réu, de anúncio na imprensa de que ele está descumprindo uma ordem judicial, com a indicação dos resultados negativos que sua violação gera (contrapropaganda coercitiva); (ii) designação de interventor ou fiscal judicial, incumbido de administrar total ou parcialmente a empresa ou estrutura administrativa do réu ou fiscalizá-la, no cumprimento da ordem judicial (WAMBIER; TAMAMINI, p. 491, 2021).

Quando o antigo Código de 1973 regia o ordenamento civil brasileiro, o emprego das *astreintes* era restrito às obrigações de fazer e não fazer, haja vista que era tido como satisfatório o uso do instituto da sub-rogação para a execução das obrigações de pagar quantia certa e dar. Contudo, com o ingresso da Lei 10.444 de 2002, a utilização de meios coercitivos foi reformada à medida que foi autorizada para as obrigações de entregar coisa; orientação esse reforçada no Código de 2015, prevista nos arts. 498 e 538, §3º (THEODORO JÚNIOR, 2017).

Em um Estado Democrático de Direito, o sistema de garantias é adotado como meio para preservar os mandamentos constitucionais, refletem uma trajetória de conquistas para a humanidade e, através da “consolidação de espaços emancipatórios da dignidade humana.” (BAPTISTA, 2012) estabeleceu-se uma nova Era na história do nosso país a partir de seu reconhecimento.

O ordenamento jurídico se estende a ser compreendido como um fenômeno da adaptação humana, aquele que vive às margens de uma sociedade, por conseguinte, vive fora do império das leis, como menciona Paulo Nader: “O homem só, não possui direitos nem deveres” (2019). O processo é criado como forma de instrumentalização do direito material, as decisões judiciais são o meio pelo qual o Estado opera a heterotutela que deve ser, a seu modo, coercitiva e imperativa; contudo, há de se ponderar os efeitos de sua aplicação no plano prático.

2 OBJETIVOS

2. 1 Objetivo Geral

- Analisar os meios de coerção (*astreintes*) deferidos de praxe pelos julgadores do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo e, ainda, como isso implica na manutenção do sistema garantista no contexto brasileiro, haja vista a estipulação do *quantum*.

2. 2 Objetivos Específicos

- Elencar o conceito de *astreintes* pela ótica de diversos estudiosos e sua aplicabilidade no sistema de garantias.
- Compreender a que passo se encontra o entendimento dos tribunais superiores acerca da temática.

- Verificar quais são as limitações ao seu deferimento pelos magistrados no contexto regional.

3 ENTENDIMENTOS PRELIMINARES ACERCA DAS ASTREINTES

3. 1 Coerção, isonomia e o teorema de Coase: a atuação do juiz de forma sistêmica

Em um primeiro momento, faz-se necessário a discussão acerca do tema “coerção”, pois trata-se do fato gerador de criação das *astreintes*; no mais, a cautela na mensura de seu *quantum* é fundamental ao julgador, haja vista que se trata de um mecanismo imposto e, que sua aplicação em excesso pode gerar precedentes nefastos ao rumo processual (MACIEL, 2016).

A medida tende ao entendimento que, uma vez provocada, a jurisdição deve exercer seu papel para a solução da *lide* e, dar àqueles resguardados pelo direito, o ressarcimento devido. Contudo, para uma vertente autodeclarada como “decisionistas”, deve-se analisar o conceito de sanção em direito, seus efeitos no plano prático e extensão quanto aos aspectos sociais, como menciona Cândido Rangel Dinamarco, em sua clássica obra: “A Instrumentalidade do Processo”: “[...] parte-se insensivelmente da indispensabilidade da obediência, ou assentimento, o que leva a sanção como meio de indução psicológica” (2005).

Em paralelo com a literatura, o Teorema de Coase exemplifica a questão a partir de uma análise do Direito Econômico, em que se visa o estudo analítico-empírico do “fato” com o “direito”, ou seja, a mensura da repercussão dos fenômenos processuais no plano real, considerando suas nuances e complexidades valoradas sistematicamente (REATO; CABEDA, 2017).

O ideal formulado pelo economista e ganhador do Prêmio Nobel em 1991, Ronald Coase, na obra “The Problem of Social Cost” que, em tradução livre significa “o problema do custo social”, consiste na reflexão acerca da responsabilização econômica do devedor de forma proporcional ao prejuízo causado e, ainda, como medida educacional:

[...] tornar o proprietário da fábrica responsável pelos prejuízos causados aos prejudicados pela fumaça; ou cobrar dele um tributo que variaria de acordo com a quantidade de fumaça produzida e seria equivalente, em termos financeiros, aos prejuízos que causasse; ou, ainda remover a fábrica de áreas residenciais (e, presumivelmente, de outras áreas em que a emissão de fumaça tivesse efeitos nocivos sobre terceiros) (COASE, 2016 *apud* REATO e CABEDA, 2017).

O entendimento de Coase aplicado ao presente estudo se embasa na

máxima de que o não cumprimento de determinações judiciais é prejudicial não apenas para as partes envolvidas no litígio, mas para todo o ordenamento, à medida que se trata de um sistema em que os precedentes são valiosos para o livre convencimento do julgador.

Ainda, o magistrado deve usar como parâmetro a realidade econômica do executado, a fim de que coerção seja factível com a realidade e, para que se evite que o não cumprimento do mandamento judicial seja mais vantajoso para a parte: “[...] com o aumento dos poderes do juiz a busca pela efetiva e celeridade do processo, como considerável incremento no Brasil desde o CPC de 1973” (ALMENDRA, 2020).

O art. 139 e seus incisos da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) inicia o capítulo intitulado como: “DOS PODERES, DOS DEVERES E DA RESPONSABILIDADE DO JUIZ”, o texto da lei incumbe ao julgador: “IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

De todo modo, o juiz é promovido a “dizer o direito”, mas isso não implica que esse pode exercer um desprezioso autoritarismo, posto que a figura respeitável do julgador não é um fim em si mesmo, pois ele se consagra como a personificação do Poder Judiciário. As limitações dos poderes do magistrado na fase executiva, entretanto, são esculpidas no âmbito principiológico (ALMENDRA, 2020), como o da razoabilidade.

Na atualidade, traçar um perfil exato que limita a atuação de um juiz, desembargador ou ministro pode ser um tanto dificultoso, haja vista que suas decisões são muitas vezes consideradas ativistas, mas, por um outro lado, existe uma pressão sobre o magistrado para que o processo flua de forma célere e efetiva.

Mas a eleição concreta de medidas *coercitivas* atípicas, mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tende a ser tarefa delicada. É da essência do instrumento coercitivo certa *desproporção* entre o bem atingido pela sanção e o bem tutelado. Para ser eficaz, a medida de coerção terá de impor ao réu um sacrifício, sob certo aspecto, maior do que o que sofreria com o cumprimento do dever que lhe cabe. Daí a extrema dificuldade de estabelecer limites de sua legitimidade, sem destruir-lhe a essência: a medida coercitiva deve configurar efetiva ameaça ao réu, apta a demovê-lo da intenção de intenção de transgredir, e, simultaneamente, não afrontar os princípios acima mencionados, **de resto, a medida coercitiva não pode ser incompatível com o fim visado, de modo a acabar impossibilitando o réu de cumprir a ordem** (grifo nosso) [...] (WAMBIER, TALAMINI, p. 491, 2021).

Em termos práticos, o desrespeito às determinações judiciais torna nítida a

necessidade da aplicabilidade de medidas coercitivas. O processo civil brasileiro contou com atualizações relevantes ainda nesta década, em 2015, com a Lei nº 13.105, em que prevê, em sua Exposição de Motivos, a importância do arcabouço principiológico para o esqueleto processual brasileiro, a fim de garantir a isonomia nas relações, mas antes de embarcar nessa seara, importante a discussão acerca dos conceitos adotados por diversos estudiosos acerca do tema, bem como classificar a sua natureza jurídica.

3. 1 Natureza jurídica e conceito

Por certo, o conceito de *astreinte* e o de coerção estão vinculados pela necessidade de os mandamentos judiciais serem dotados de uma *efetiva força judicial*, pois: “De nada adianta que a lei contenha disposições a que a doutrina diga serem arrojadas, voltadas à efetividade, dignas de elogios, se, no julgamento dos casos concretos, as disposições legais acabam sacrificadas” (MACIEL, 2016).

O juiz, exerce a “dosagem” intimidadora baseada em precedentes e dada a complexidade da causa; evidente que a urgência para o cumprimento médico-hospitalar é vital quando comparado com a reativação de uma linha telefônica.

Marcelo Lima Guerra conceitua o termo como: “uma condenação acessória porque destinada a assegurar o cumprimento específico de outra condenação, dita principal” (1998 *apud* PEREIRA, 2024). Ou seja, não teria como finalidade o ganho desproporcional por parte do credor, mas reforçar a intimidação ou pressão psicológica para o cumprimento do determinado, em modo que o cumprimento “voluntário” seja mais vantajoso e obedeça a fim de se moderar os efeitos da inércia (DINAMARCO, 2002).

A *astreinte* consiste em uma técnica de tutela coercitiva utilizada em muitos sistemas processuais para vencer a má vontade daquele que procura esquivar-se de adimplir uma prestação a que foi obrigado por ordem judicial. Ela caracteriza-se por exercer pressão psicológica sobre o devedor, por meio de ameaça a seu patrimônio, para que o mesmo cumpra a obrigação determinada no comando judicial (LUSTOSA, 2008).

Paulo Franco Lustosa, procurador da Caixa Econômica Federal, em seu artigo: “O Paradoxo das *astreintes*”, compreende que a coerção patrimonial deve ser compatível com as necessidades da matéria, isto é, devendo se moldar conforme a urgência do caso ponderando também a esquivia do enriquecimento sem causa (2008). Posto isso, Daniel Amorim destaca que o credor do direito não é o “beneficiado financeiramente” pela multa, mas o ideal seria compreender quem é o “beneficiado pela frustração da multa e a conseqüente criação de um direito” (2024).

Entendimento esse o adotado pela 4ª turma do STJ na decisão do REsp 949.509-RS, Rel. originário Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para o acórdão Min. Marco Buzzi, julgado em 8/5/2012 (Informativo de jurisprudência nº 497). A turma, em maioria, firmou que o autor da demanda é o destinatário da multa prevista no art. 461, §4º, do CPC; pois além da função processual, à medida que se consagra como um meio para eficácia das decisões judiciais, a multa cominatória teria também caráter “preponderantemente material”, porque seria uma espécie de compensação ao demandante pelo período que foi privado de fruir de seu direito. Por conseguinte, chegou-se à conclusão acerca da natureza híbrida das *astreintes*, ou seja, sua influência tanto no âmbito processual, quanto no material.

Na doutrina tradicional, Humberto Theodoro Júnior esclarece que existem dois meios para fazer que o devedor cumpra com a prestação devida: seja através dos meios de coação ou pela sub-rogação. No primeiro caso, como ora estudado, Estado-juiz age impondo sanção econômica ao devedor, com a “estipulação de multa crescente em função do tempo do retardamento do pagamento da prestação” (2017).

Quanto à sub-rogação, nas obrigações por quantia certa e nas obrigações de dar, o Estado exerce uma postura ativa ao se buscar o patrimônio do devedor para dele se extrair o bem ou o montante devido ao credor: “Dessa forma, o Estado sub-roga-se na posição do devedor e efetua, em seu lugar (mesmo contra a sua vontade), o pagamento ao credor (THEODORO JÚNIOR, 2017).

No mais, na hipótese de coação patrimonial por multa, importante a ressalva de que os valores devidos pelo inadimplemento não se confundem com as eventuais perdas e danos baseados no prejuízo dado ao “beneficiado pela frustração da multa”, o montante pode, inclusive, ultrapassar à dívida originária. Inclusive, como firmou o STJ no Tema 706: “A decisão que comina *astreintes* não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”; em consequência, a multa vencida, isto é, o montante acumulado das multas fixadas, não se submetem à revisão quando confirmadas em sentença e mantidas em sede de recurso de apelação, com posterior trânsito em julgado.

Na doutrina e na jurisprudência existem entendimentos conflitantes sobre a aplicabilidade da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça que determina a intimação pessoal do executado para a execução do valor acumulado devido à multa coercitiva. Após a entrada da Emenda Constitucional 45/2004 no ordenamento jurídico, diversas mudanças relevantes foram consideradas, por simetria, em todo conteúdo legislativo e, com o ingresso do art. 5º, inciso LXXVIII, a efetividade do processo, por meio da duração razoável, foi supervalorizada (PEREIRA, 2024).

E, após diversas mutações legislativas, no julgamento do EAg, Rel. Ministra Nancy Andrighi, decidiu que a partir da vigência da Lei nº 11.232/2005 é desnecessária a intimação pessoal do devedor para que, desse modo, inicia-se a

contagem de prazo para o cumprimento da obrigação. Admitindo-se, por fim, a intimação do executado por meio de seu procurador constituído.

Por fim, a bem do princípio da razoabilidade e da utilidade, o juiz deve ponderar o bom uso desse instrumento, para isso, o Código de Processo Civil de 2015 prevê a alteração do *quantum* fixado, assim como a periodicidade de sua renovação, conforme o texto do art. 537, §1º e seus incisos:

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

- I - se tornou insuficiente ou excessiva;
- II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Como leciona Daniel Amorim (2024), a causa prevista no inciso I é a evocada de praxe pelos julgadores, mesmo de ofício, como razão da modificação do valor da multa, pois não se trata de uma tarefa simples fixar um valor adequado, razoável e apto a ser coercitivo, o juiz deve, por conseguinte, se manter moderado e afastar-se do exorbitante, mas manter uma postura firme.

Quanto à possibilidade posta pelo legislador no inciso II, justifica os casos de cumprimento parcial superveniente da obrigação em que a multa deva ser readequada aos novos moldes ou, então, por justa causa levou-se ao seu descumprimento. Contudo, como reforça o professor e renomado jurista Daniel Amorim, na segunda parte do inciso, seria inadmissível a aplicação de multa, pois o devedor estaria materialmente impossibilitado de cumprir com a obrigação.

Em sistema legislativo regido à simetria garantista da Constituição Federal de 1988, faz-se importante compreender os limites da subjetividade da atuação do magistrado e a influência da razoabilidade em um sistema de garantias.

4 SISTEMA DE GARANTIAS E O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE

O neopositivismo é a corrente norteadora do nosso ordenamento pátrio, em que a dignidade da pessoa humana foi considerada como fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III CRFB/88). A ideia de se existir um mínimo existencial corrobora ao sistema das garantias como meio para a concretização dos direitos humanos (LENZA, 2023).

O Direito Processual Civil brasileiro arca com reanálises trazidas pelas reformas legislativas há décadas. Os operadores do Direito, devem prezar por compreender seu texto, cuja redação carece de acessibilidade lexical, através de estudos doutrinários e jurisprudenciais. Nesse âmbito, por conseguinte, o arcabouço principiológico muitas vezes é deixado de lado; contudo, haja vista o relevante

reflexo nos ritos processuais comuns e especiais, trata-se de uma matéria, cuja complexidade engloba todo um ordenamento, não apenas processual civil, mas também a nível constitucional. Como indicado pela Comissão organizadora do CPC de 2015, na Exposição de Motivos desse:

Um sistema processual civil que não proporcione à sociedade o reconhecimento e a realização dos direitos, ameaçados ou violados, que têm cada um dos jurisdicionados, **não se harmoniza com as garantias constitucionais de um Estado Democrático de Direito** (2015 – grifo nosso).

Uma infração moderada contra um princípio processual pode acarretar nulidade de todo um feito. No mais, possuir domínio das “normas gerais” traz, por consequência, o entendimento da lógica utilizada pelo legislador ao redigir a “letra fria”, ou seja, a perseverança na interpretação teleológica, exercita habilidades técnicas jurídicas exigidas no cotidiano profissional de juízes, advogados e demais operadores do Direito de uma forma geral.

Logo, o mantimento e preservação de seu rol principiológico deve ser feito com o devido rigor e cautela, pois esse reflete as projeções do ‘espírito do processo’. O escopo do princípio da razoabilidade fomenta a coerência do devido processo legal, ultrapassando foros deontológicos e da dogmática jurídica.

O princípio da razoabilidade é regido por uma órbita diversa, compreende-se que as decisões em competência ordinária ou colegiada, devem ser ponderadas em reação e proporção à conduta inicial. No contexto de aplicabilidade das *astreintes*, o princípio da razoabilidade revisto com foro em preservar o devido processo legal substancial, como mencionado por André de Carvalho Ramos, que distingue razoabilidade de proporcionalidade:

Porém, há aqueles que diferenciam razoabilidade e proporcionalidade, enfatizando que a razoabilidade representa apenas um dos elementos do critério da proporcionalidade (elemento adequação), sendo este mais amplo. Para Virgílio Afonso da Silva, a regra da proporcionalidade é mais ampla do que a regra da razoabilidade, pois não se esgota no exame da compatibilidade entre meios e fins (adequação) (2022).

O grande jurista Virgílio Afonso da Silva menciona, ainda, em seu artigo intitulado “O proporcional e o razoável”, que analise o sentido estrito de proporcionalidade sob a ótica de conflitos de interesses fundamentais:

Ainda que uma medida que limite um direito fundamental seja adequada e necessária para promover um outro direito fundamental, isso não significa, por si só, que ela deve ser considerada como proporcional. Necessário é ainda um terceiro exame, o exame da proporcionalidade em sentido estrito,

que consiste em um sopesamento entre a intensidade da restrição ao direito fundamental atingido e a importância da realização do direito fundamental que com ele colide e que fundamenta a adoção da medida restritiva (2002).

Em termos práticos, o julgador deve conciliar suas habilidades empíricas, teóricas e que mais o caso em concreto requerer, em especial na fixação do montante estipulado como multa e período de renovação desse para que se enquadre dentro dos limites esperados a serem educacionais, coercivos e razoáveis.

5 APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NA ESTIPULAÇÃO DO QUANTUM

Não existe previsão legal específica que oriente o magistrado quanto à estipulação de um valor para a aplicação das *astreintes* e, não se pode negar a dificuldade de tal atribuição, mas “não escapa dos juízos de idoneidade e de menor restrição possível” (STJ, 1.^a Turma, REsp 765.925/RS, rel. Min. Teori Zavascki, j. 01.09.2005, DJ 19.09.2005 *apud* MARIGONI; ARENHART *et* MITIDIERO, 2023).

Daniel Amorim (2024) utiliza-se da expressão: “tende-se endurecer sem perder a ternura” ao se referir ao trabalho do magistrado nesta possibilidade processual, pois o valor não pode ser considerado irrisório, porque a multa possui caráter de exercer pressão psicológica no executado, tampouco ser “fora da curva”, pois caso seja, certamente será reformada pelos tribunais superiores.

Tendo em vista esse escopo da multa diária, dar-se-á a fixação de seu valor. A lei faz referência à suficiência e compatibilidade da multa com a obrigação (art. 537, *caput*). Não se trata de pura e simples limitação do valor da multa ao da obrigação – o que só fará sentido se aquela tivesse caráter indenizatório. Haverá de estabelecer-se montante tal que concretamente influa no comportamento do demandado – o que, diante das circunstâncias do caso (situação econômica do réu, outros valores patrimoniais eventualmente envolvidos etc.), pode resultar em *quantum* que supere aquele que se atribui ao bem jurídico visado (WAMBIER, 2021, p. 486).

A fixação da multa não se limita ao da obrigação principal justamente para que o efeito coercitivo tenha plena força jurisdicional. No entanto, existe dúvida no que tange à redução do valor que será executado pela parte a título de multa, ou o art. 537, § 1º do CPC seria apenas aplicável nos casos em que a multa ainda está sendo aplicada?

Daniel Amorim (2024) firma o entendimento de que, enquanto a coerção por meio de multa se mostrar eficaz, o juiz deve mantê-la nos moldes estabelecidos, e os valores corrigidos até a necessidade de adaptação (a partir da frustração do objetivo específico) são postos como direitos adquiridos da parte credora, não podendo o juiz, portanto, reduzir o montante devido, ainda que solicitado pela parte

contrária:

O mais adequado é o juiz determinar, com eficácia *ex tunc*, a partir de quando a multa já não tinha mais utilidade, revogando-a a partir desse momento e calculando o valor somente relativamente ao período de tempo em que a multa se mostrou útil. Reconheço que a determinação exata do momento a partir de quando a multa passou a ser inútil pode ser extremamente difícil, mas caberá ao juiz determiná-lo valendo do **princípio da razoabilidade** (2024, p. 844 – grifo nosso).

Em conclusão, o Supremo Tribunal de Justiça em casos pretéritos (STJ, 1.a Turma, AgRg no AREsp 42.278/GO, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 28.05.2013, DJe 04.06.2013; STJ, 2.a Turma, AgRg no REsp 1.318.332/PB, rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.06.2012, DJe 01.08.2012, STJ, 4.a Turma, RCDESP no AREsp 94.599/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.11.2012, DJe 11.12.2012. Informativo 407/STJ, 4a Turma, REsp 947.466/PR) adotou o entendimento de que a redução do valor da multa frustrada é, na verdade, medida para que se evite o enriquecimento sem causa, mas essa justificativa é pouco coerente se analisa que o credor é o “beneficiado pela frustração da multa” e, em contrapartida, seu direito adquirido deve ser resguardado.

6 A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO CASO “X”

No corrente momento, estudiosos e operadores do Direito acompanham a postura do Supremo Tribunal Federal (STF), protagonizado pelo Ministro Alexandre de Moraes, no famigerado caso “X” e os correntes embates entre o bilionário Elon Musk com a máxima corte brasileira.

Em breve relato, por determinação da suprema corte, em 07 de ago. de 2024, uma série de canais/contas/perfis deveriam ser bloqueados da rede, pois estavam propagando o discurso do ódio e ideologias antidemocráticas. Fixou-se multa diária de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contudo, ao se constatar a esquiva dolosa do antigo “Twitter” na indicação de um representante legal no Brasil, o Min. Rel. Alexandre de Moraes determinou a suspensão de atividades da rede social em território nacional (decisão essa ratificada pela primeira Turma do Supremo Tribunal Federal) até o cumprimento da obrigação de fazer e o pagamento da multa coercitiva diária, *in verbis*:

As condutas ilícitas de ELON MUSK e X BRASIL INTERNET LTDA permanecem, pois continuam descumprindo TODAS AS ORDENS JUDICIAIS proferidas nos autos, e sua desobediência, até a presente data, acarretou o montante de **R\$ 18.350.000,00** (dezoito milhões, trezentos e cinquenta mil reais) em multas, conforme cálculo apresentado pela Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE, muito superior aos valores

até o momento bloqueados (certidão datada de 29/8/2024).

Os critérios adotados pelo Ministro para a estipulação da multa remetem à razoabilidade e compreensão empírica do melhor procedimento a ser adotado. Não é o momento oportuno para analisar o histórico das partes, tampouco fazer juízo de valor opinativo; o relevante ao presente trabalho é a aplicabilidade das *astreintes* e os critérios utilizados para embasar seu entendimento. Sejam eles: a relevância econômica da empresa nacional e internacionalmente; as consequências práticas do não cumprimento do determinado, isto é, o dano; e de que o valor não pode ser irrisório, nem simbólico, mas o necessário para a efetivação da medida coercitiva.

7 MATERIAL E MÉTODOS

O procedimento utilizado para a investigação terá por objetivo a fundamentação do trabalho segundo o caráter explicativo e de acordo com argumentos de análise de interpretação, assim como a discussão de doutrinas, normas e legislações direta ou indiretamente ligadas à pesquisa.

A metodologia utilizada terá por suporte a análise do contato com a realidade fática a que leva o método empírico, e à identificação de elementos que merecem valoração ético-jurídica, como por exemplo, o estudo de casos que, através da interpretação e comparação, nos levará a dedução, indicando o ponto de partida para a formulação de respostas às questões colocadas.

No procedimento metodológico serão utilizados subsídios argumentativos e explicativos de outros trabalhos, almejando-se um melhor detalhamento e aprofundamento dos dados supervenientes à elaboração de resultados objetivos. Para tanto, a pesquisa utilizar-se-á do método de abordagem dedutiva, por meio de levantamento bibliográfico, buscando explicitar o tema através de pesquisas em livros, jurisprudências, direito internacional/comparado e meios eletrônicos (internet).

Outrossim, haverá a utilização dos Métodos de Pesquisa Histórico-jurídico e Hermenêutico, de forma que a pesquisa – ora proposta – seja desenvolvida e elaborada de maneira crítica e completa.

Por fim, há de se ressaltar que dentre os métodos de procedimento próprios das ciências sociais aplicadas, destacando-se aqui o Direito, a pesquisa ora proposta utilizará, especificamente, o método monográfico, com a finalidade de realizar generalizações das conclusões obtidas.

8 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O objetivo geral proposto neste estudo trouxe, como abordagem, a dialética entre o conteúdo teórico próprio das ciências jurídicas com as habilidades empíricas

dos operadores do Direito. Discutiu-se o conceito de *astreintes* e seu limite como instrumento coercitivo, bem como a sua diferente quando comparada à sub-rogação; em paralelo, tanto o Código de Processo Civil de 1973, quanto o vigente, de 2015.

Verificou-se, outrossim, a origem da terminologia e, ainda, como o conceito fora utilizado nos limites deste estudo; mostrou-se relevante a análise da contraposição entre a coação e o Teorema de Coase, posto que o proposto pelo economista, baseado na dinâmica mercadológica, pode ser, analogicamente, aplicável no contexto das *astreintes*.

Ainda, uma análise crítica sobre a atual aplicabilidade e relevância da súmula de nº 410 do STJ, que determina a intimação pessoal do devedor para o pagamento de valor originado de multa de obrigação de fazer ou não fazer; urgindo, nesse panorama a desnecessidade da formalidade, apesar de ainda existirem correntes que defendem o contrário.

A discussão mais extensa restou sobre o princípio da razoabilidade como norteador do entendimento do magistrado no que tange a dosagem ideal na fixação das *astreintes*, exemplificado pelo caso “X”, que repercutiu de forma global recentemente.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dado o que fora explorado no presente estudo, chegou-se à conclusão de que os aspectos teóricos que abrangem a temática de coerção, sub-rogação e intimidação do devedor são complexos e de difícil torção. Apesar de não existir regulamentação positivada que estabeleça limites à aplicação pelo magistrado é possível a estipulação de parâmetros baseados na jurisprudência e a urgência do caso. Importante a menção acerca do caráter educacional da medida, tendo em vista a necessidade de edificar um precedente dotado de eficácia.

O procedimento metodológico foi essencial para a elaboração deste trabalho, pois a busca por precedentes pacificados ou, então, controversos, enriqueceu a discussão e possibilitou o alcance de resultados coesos.

REFERÊNCIAS

ALMENDRA, Matheus Leite. **As astreintes no direito processual civil brasileiro: uma análise crítica**. São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-01052021192911/publico/10235411_Dissertacao_Original.pdf. Acesso em: 04 set. 2024.

BAPTISTA, Myrian Veras. **Algumas reflexões sobre o sistema de garantia de direitos**. Revista Serv. Soc. Soc. nº 109, p. 179-199 - São Paulo, jan./mar. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sssoc/a/478ZwRHWkjk7G9ZYd4p7yP/#>.

Acesso em: 10 set. 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.105**, de 16 de março de 2015 - Institui o Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 2015.

COASE, Ronald H. **A firma, o mercado e o direito**. São Paulo: Forense Universitária, 2016.

DINAMARCO, Cândido Rangel. **A instrumentalidade do processo** – 12^a ed. São Paulo, 2005.

DINAMARCO, Cândido Rangel. **Execução e processo executivo**. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.

GUERRA, Marcelo Lima. **Execução indireta**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.

GRINOVER, Ada Pellegrini. **Ética, abuso do processo e resistência às ordens judiciárias: o contempt of court**. Revista de Processo, v. 26, n. abr./ju 2001.

LENZA, Pedro. **Direito Constitucional** – 27^a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023.

LUSTOSA, Paulo Franco. **O Paradoxo das astreintes**. Rio de Janeiro: Revista de Direito da ADVOCEF – Ano III – Nº 6 – Maio, 2008.

MACIEL, Stella Economides. **As astreintes como mecanismo de alcance da efetividade processual**. São Paulo, 2016.

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. **Código de Processo Civil Comentado** – Ed. 2023. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2023. Disponível em: <https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v9/page/RL-1.108>. Acesso em: 17 de set. 2024.

NADER, Paulo. **Introdução ao estudo do Direito** – 35^a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2013.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. **Manual de Direito Processual Civil** – Volume Único – 16^a ed., rev., atual. e ampli. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024.

PEREIRA, Rafael Caselli. **A Multa Judicial (Astreinte)**. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2024. Disponível em: <https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/338468667/v>

4/page/V. Acesso em: 17 de set. 2024.

REATO, Talissa Truccolo; CABEDA, Taísa. **A relação entre o imposto de Pigou e o teorema de Coase em uma análise do processo civil brasileiro.** Revista Eletrônica Direito e Política, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 128–154, 2017. DOI: 10.14210/rdp.v12n1.p128 - 154. Disponível em: <https://periodicos.univali.br/index.php/rdp/article/view/10404>. Acesso em: 12 set. 2024.

SILVA, Virgílio Afonso. **O proporcional e o razoável** – Revista dos Tribunais, v. 798, 2002.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. **REsp 1333988/SP** – Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino. Julgamento em: 09 de abril 2014. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=706&cod_tema_final=706. Acesso em 15 de set. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4ª turma do STJ na decisão do **REsp 949.509/RS**, Rel. originário: Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para o acórdão: Min. Marco Buzzi. Julgamento em 08 de maio de 2012 (Informativo de jurisprudência nº 497).

Disponível em: <https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/informjurisdata/article/view/4627/4804>. Acesso em: 15 de set. 2024.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. **EAg 857.758/RS**, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julg. 23/02/2011, DJe 25/08/2011.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1ª Turma, **AgRg no AREsp 42.278/GO**, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 28.05.2013.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2ª Turma. DJe 04.06.2013, AgRg no **REsp 1.318.332/PB**, rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.06.2012, DJe 01.08.2012.

STJ, 4.a Turma, RCDESP no AREsp 94.599/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.11.2012, DJe 11.12.2012. Informativo 407/STJ, 4.a Turma, REsp 947.466/PR, rel

THEODORO JÚNIOR, Humberto. **Curso de Processo Civil** – vol. I, 58ª ed., rev., atual., e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. **Curso de Processo Civil** – vol. III, 50ª ed., rev., atual., e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. **Curso Avançado de processo civil, vol. 3: execução** – 18 ed. ^a, rev., atual. e ampli – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.